

СОДЕРЖАНИЕ

БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ <i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</i> , ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ЖИВОТНЫХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
И.В. Антонеvский, В.И. Плешакова	6
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНЫХ ПРИЗНАКОВ КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ ПО КАППА-КАЗЕИНУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
Д.А. Афонина, О.В. Горелик, К.В. Новицкая	13
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННЫХ СТАД СОЗДАВАЕМОГО НОВОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЙОРКШИР	
А.А. Бальников, Ю.С. Казутова, О.Я. Василюк	20
ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ГАЗОВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ОТ БАКТЕРИАЛЬНОЙ КОНТАМИНАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ	
Е.Н. Барзанова, П.Н. Щербаков	26
ВНЕДРЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБРАБОТКИ ШУНГИТА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ У ЛОШАДЕЙ ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ ПРОБЛЕМАХ И ОТРАВЛЕНИЯХ	
М.С. Богданова, Л.Ю. Карпенко	34
ВИДОВАЯ МОРФОЛОГИЯ СЕМЕННИКОВ И ПРИДАТКОВ ДИКИХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ	
А.В. Даут, М.А. Корч	38
АДАПТАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА	
Л.Д. Двинина	45
АНАЛИЗ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ КРОВИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ (МЫШЕЙ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЭЖХ-МС ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ	
Е.И. Демичева, Ф.Е. Поланко, К.С. Ушенин, Е.А. Мухлынина, М.Р. Хамитов, А.В. Бюлер	50
ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА	
Т.С. Дудоладова, Е.А. Кособоков	57
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ РАЗВИТИЯ	
Т.С. Ермилова, В.А. Сафонов, А.Е. Черницкий	61
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПРОТОКОЛА ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ДЕТЕРМИНАНТЫ ВИРУЛЕНТНОСТИ <i>fnbB</i> У <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i>	
В.Д. Зубарева, М.В. Бытов	66

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СИММЕНТАЛЬСКОГО СКОТА ПО КОМБИНИРОВАННЫМ ГЕНАМ КАППА-КАЗЕИНА И СОМАТОТРОПИНА	
А.А. Зырянова, М.Ю. Севостьянов	70
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СКОТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОВЯДИНЫ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	
М.С. Иваков	76
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА СОБАК	
Л.Ю. Карпенко, О.Н. Ершова, А.А. Бахта, А.И. Козицына	81
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА	
В.В. Кожуховская, Н.С. Балышева, А.А. Багрецова	87
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ГОЛШТИНСКИХ БЫКОВ- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЧЕРЕЙ	
Е.М. Колмакова, М.Ю. Севостьянов	92
ПРОФИЛАКТИКА МИКОТОКСИКОЗОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА	
А.В. Косогор, А.С. Заикина, Н.П. Буряков	99
ВЛИЯНИЕ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА <i>PRL</i> У КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К МАСТИТУ	
У.Ж. Кужебаева, И.С. Бейшова	105
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ НА АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТАФИЛОКОККОВ И КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ	
Е.А. Логинов, А.С. Кривоногова	112
ПРОБЛЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ, ПРОДУЦИРУЮЩИХ БЕТА- ЛАКТАМАЗЫ РАСШИРЕННОГО СПЕКТРА, У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ	
А.К. Новгородцева, В.И. Плешакова	118
ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ БЕТУЛАКОР В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ	
М.В. Новикова, И.А. Лебедева, Л.И. Дроздова, Н.В. Брекоткина, М.И. Бадов	123
АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ РАСТЕНИЙ И СИЛОСА	
Н.Н. Новикова, Н.А. Косарева	128
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАКЦИИ ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	
Н.Н. Новикова, Т.С. Дудолодова	132
ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ И ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ	
О.Ю. Опарина, С.В. Малков, А.С. Красноперов, А.И. Белоусов	137

НОВОЕ РЕШЕНИЕ В ВОПРОСЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ	
А.С. Осокина, И.В. Масленников	145
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ИЗОЛЯТОВ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДОМАШНИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ	
Е.Н. Ручко, В.И. Плешакова	149
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЯХ ТЕЛЯТ	
К.В. Степанова, П.Н. Щербаков	157
СИНТЕЗ И ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СВОЙСТВА ПЕПТИДА МОЛОЗИВА КОРОВ	
С.Л. Тихонов, Н.В. Мерзлякова, Н.В. Тихонова, Д.А. Шестакова, М.С. Тихонова	162
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА НА ОСНОВЕ <i>BACILLUS SUBTILIS</i> НА МИКРОБИОТУ КИШЕЧНИКА ПОРОСЯТ-СОСУНОВ	
М.Р. Хамитов, И.А. Лебедева, Л.И. Дроздова	166
КОНТАМИНАЦИЯ ПОЛА ПТИЧНИКОВ В ИНДЕЙКОВОДЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ООЦИСТАМИ <i>EIMERIA SPP.</i> ДО И ПОСЛЕ ДЕЗИНВАЗИИ	
Э.И. Чальшева, Р.Т. Сафиуллин	173
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ	
О.М. Шевелёва, М.А. Свяженина	177